

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Герцекович Д.А., к.т.н., доцент, Иркутский государственный университет

Ларин С.Н., к.т.н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет

Аннотация: В статье обоснована возможность использования инструментария модели «Доходность-риск» для формирования инвестиционных стратегий развития предприятий агропромышленного комплекса и выбора наиболее перспективных направлений инвестирования. Разработанные синтезированные специализированные модели, универсальная модель и модель выбора оптимального направления инвестирования позволяют формировать широкий класс стратегий инвестирования с учетом отраслевой специфики, различных факторов конкурентоспособности и инновационности. Полученные результаты могут применяться предприятиями агропромышленного комплекса для формирования стратегий своего развития.

Ключевые слова: теория портфеля, доходность, риск, модель «Доходность-риск», инвестиционная привлекательность, стратегия развития.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Abstract: The article substantiates the possibility of using the tools of the "Profitability-risk" model for the formation of investment strategies for the development of enterprises of the agro-industrial complex and the choice of the most promising areas of investment. The developed synthesized specialized models, a universal model and a model for choosing the optimal direction of investment make it possible to form a wide class of investment strategies, taking into account industry specifics, various factors of competitiveness and innovation. The results obtained can be used by enterprises of the agro-industrial complex to form their development strategies.

Keywords: portfolio theory, return, risk, return-risk model, investment attractiveness, development strategy.

Введение.

Актуальность разработки нового инструментария оценки инвестиционной привлекательности обусловлена тем, что существующие методы во многом показали свою неспособность ориентировать инвесторов на вложения в перспективные активы предприятий агропромышленного комплекса. Между тем эти активы могут стать точками роста национальных экономик и не связаны с инвестированием в производные ценные бумаги, контракты на покупку сырьевых товаров, недвижимости.

На выбор объекта инвестирования в первую очередь влияет такая экономическая категория, как «инвестиционная привлекательность». Традиционно понятие «инвестиционной привлекательности» означает наличие таких условий инвестирования, которые определяют предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Поиск объектов, в которые предполагаются вложения финансовых средств – один из наиболее важных этапов инвестиционного процесса. Поэтому инвестиционная привлекательность является одним из ключевых вопросов современной экономической теории и практики. Единого определения этого понятия нет. Но в основном учёные-экономисты разделяют подход к оценке инвестиционной привлекательности с позиции надёжности финансового состояния анализируемого объекта финансовых вложений. Так, в работах [9], [10], [14], [16], [18] инвестиционную привлекательность определяется через отношение доходности к уровню риска. На этом основании в данной статье будет обоснована возможность использования инструментария модели «Доходность-Риск» [3, 62-76] для выбора перспективных направлений инвестирования и формирования стратегий развития предприятий агропромышленного комплекса (АПК).

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в формировании научно обоснованной методики, позволяющей портфельному инвестору на практике провести сравнительную оценку инвестиционной привлекательности перспективных направлений хозяйственной деятельности. По результатам этой оценки формируются

стратегии развития предприятий АПК, отвечающие интересам широкого класса инвесторов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и последовательно решены следующие задачи.

1. Провести сравнительную оценку инвестиционной привлекательности вложения финансовых средств в различные виды сельскохозяйственной продукции (выращивание зерновых и зернобобовых, масличных культур, овощей, плодовых и ягодных культур, в развитие птицеводства и в производство мясомолочных продуктов) по статистическим данным о динамике цен на нее.

2. На основе полученных результатов сформировать предпочтительные направления инвестиционной деятельности. Построить систему ранжирования перспективных направлений инвестирования в различные виды продукции АПК с учетом предпочтений инвесторов и их отношения к уровню риска.

3. Построить специализированные модели для различных видов продукции АПК.

4. Сформировать модель выбора наиболее привлекательного в инвестиционном плане вида продукции АПК на базе синтеза оптимального сочетания прироста ожидаемой доходности и уровня риска.

5. Построить универсальную модель для инвесторов, решающих комплексные задачи развития предприятий АПК на национальном уровне.

Обзор литературы

Теоретическая и методическая база проведённого исследования представляет собой работы отечественных и зарубежных ученых, практиков по вопросам изучения и оценки инвестиционной привлекательности финансовых рынков, производственной деятельности, в том числе на уровне промышленных предприятий, предприятий АПК и т.д.

Исследования существующих методов оценки инвестиционной привлекательности нашли свое отражение в работах многих отечественных и зарубежных авторов. Среди них следует выделить работы Андрияшиной Е.С., Романовской Е.В., Бакулиной Н.А. и Гнездина А.В. [1, 414-420], Ендовицкого Д.А. [8], Петракова Н.Я. [10], Шеремета А.Д. и Хорина А.Н. [17], Сосниной А.Д. [15, 68-71], А. Дамодарана [6],

Г. Марковица [18, 77-91], Дж. Тобина [19, 3-51], У. Шарпа, Г. Александера и Дж. Бейли [16], Л.Дж. Гитмана и М.Д. Джонка [5], И.А. Бланка [2] и др.

Вместе с тем, в современных условиях непрерывно обновляющейся инвестиционной среды, теория, методология и существующие методы оценки инвестиционной привлекательности секторов сельского хозяйства являются недостаточно разработанными. Целесообразность исследования проблем повышения эффективности инвестиций и капиталовложений в предприятия АПК предопределили выбор темы настоящей статьи.

Материалы и методы

В качестве статистических данных в статье была использована динамика среднегодовых цен производителей сельскохозяйственной продукции (рублей за тонну) за 2002-2020 гг. [12, 13]. На основе собранных данных, в соответствии с теорией портфеля [5], [6] были рассчитаны ожидаемые доходности и уровни риска.

Оценка инвестиционной привлекательности исследуемых направлений по видам продукции агропромышленного комплекса России осуществлялась на основе модели «Доходность-риск». Эта модель опирается на базовые положения портфельного анализа [3, 62-76] и [4, 748-754].

Инструментарий модели «Доходность-риск» позволяет решать следующие задачи.

1. Построить диаграмму рассеяния на основе расчетных значений базовых критериев теории портфеля.

На результирующих диаграммах оси абсцисс откладывается уровень риска, а по оси ординат – ожидаемая доходность.

Из дальнейшего рассмотрения исключаются те виды сельскохозяйственной продукции, у которых:

- ожидаемая доходность оказалась отрицательной на рассматриваемом временном интервале;
- ожидаемая доходность оказалась ниже при равенстве риска;
- риск оказался выше при равенстве доходности [3, 62-76] и [4, 748-754].

2. Выбрать перспективные направления с наименьшей взаимной ковариацией, рассчитанной по статистическим данным. В будущем это позволит проводить эффективную диверсификацию портфеля и улучшать свойства формируемого инвестиционного портфеля.

3. Рассчитать экстремальные значения базовых критериев портфельного анализа (ожидаемой доходности, уровня риска и отношение доходности к риску) и срединные значения размаха базовых критериев теории портфеля для направлений-лидеров.

4. Построить диаграмму рассеяния на основе полученных значений ожидаемой доходности и уровня риска. Она отображает взаимное распределение группы направлений-лидеров по инвестированию для каждого вида сельскохозяйственной продукции.

5. Построить специализированные модели «Доходности-риска» для каждого направления. Оценка их пригодности определяется на основании расчетных коэффициентов детерминации и погрешности эмпирических коэффициентов с 95%-ным уровнем доверительной вероятности.

Результаты.

На основе инструментария методики «Доходность-риск» были построены специализированные модели для выбора перспективных направлений инвестирования в предприятия АПК по следующим видам сельскохозяйственной продукции: выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей, плодовых и ягодных культур, развитие птицеводства и производство мясомолочных продуктов. Осуществлен синтез универсальной модели и модели выбора наиболее привлекательного в инвестицион-

ном плане направления инвестирования в предприятия АПК.

Рассчитаны значения базовых критериев портфельного анализа, лежащих в основе модели «Доходность-риск». Они приведены в таблице 1.

Ниже представлены специализированные модели по видам сельскохозяйственной продукции.

1. *Зерновые, зернобобовые и масличные культуры (см. табл. 1).*

Весь перечень исследуемых культур был поделен на несколько направлений хозяйственной деятельности.

На рисунке 1 приводятся результаты анализа зерновых, зернобобовых и масличных культур с помощью модели «Доходность-риск».

В синтезированной группе направлений-лидеров по зерновым, зернобобовым и масличным культурам по величине расчетных критериев можно выделить три подгруппы.

1. Высокий риск (гречиха). Ожидаемые результаты инвестиционных вложений в эту культуру обещают высокую доходность и высокий уровень риска (максимальное значение среди рассматриваемых направлений) при близком к минимальному значению отношению доходности к риску.

2. Средний уровень (посо, семена подсолнечника и зернобобовые). Эти культуры занимают промежуточное положение. Среди них просо демонстрирует более высокие значения по уровню доходности и риска при равенстве отношения доходности к уровню риска.

3. Низкий уровень риска (пшеница, зерновые и зернобобовые, овес и ячмень).

Далее в зависимости от с отношения инвестора к уровню риска можно выбрать одно наиболее перспективное направление. Этот выбор не отвечает представлениям современной теории портфеля. Более перспективен подход, в котором синтезированной подгруппу рассматривают как простейший портфель с равными весами. Формирование такого портфеля повышает эффективность строящейся инвестиционной стратегии благодаря росту его диверсификационных качеств. Однако при этом необходимо провести анализ корреляционных связей доходностями культур вошедших в группу направлений-лидеров. Так очень тесная связь отмечается между пшеницей, ячменем, кукурузой, зерновыми в целом, а также между доходностями гречихи и зернобобовых. Тогда как доходности овса, проса и семян подсолнечника коррелированы в наименьшей степени.

Каждый вариант реализуется построением инвестиционного портфеля на базе синтезированной подгруппы направлений-лидеров для рассматриваемых видов сельскохозяйственной продукции. Веса вычисляются с помощью модели Марковица, которую можно реализовать в рамках MS EXCEL. Однако это предполагает наличие определенных навыков работы. Тогда как модель «Доходность-риск» отличается простотой и универсальностью применения для самого широкого класса задач.

Перечисленные стратегии формирования инвестиционных стратегий развития предприятий агропромышленного комплекса могут применяться ко всем приведенным ниже подгруппам направлений-лидеров (см. рис. 2 - 6).

2. *Овощные, масличные и бахчевые культуры.*

Авторы намеренно поместили семена подсолнечника в два направления (зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также овощи масличные бахчевые культуры) с целью проведения их иллюстративного и количественного сравнительного анализа с точки зрения их инвестиционной привлекательности. Семена подсолнечника как одно из направлений инвестирования на обоих графиках занимает срединные значения (см. рис.2).

Таблица 1 - Расчет основных критериев портфельного анализа

№ п/п	Направления и культуры	Dx	Rs	Dx/Rs
1	Зерновые и зернобобовые культуры	10,7	13,5	0,8
2	Пшеница	11,2	13,7	0,8
3	Кукуруза	9,0	15,4	0,6
4	Ячмень	10,1	15,3	0,7
5	Рожь	10,7	14,0	0,8
6	Овёс	9,5	11,7	0,8
7	Просо	17,9	39,4	0,5
8	Гречиха	25,0	57,6	0,4
9	Культуры зернобобовые	10,5	22,2	0,5
10	Семена подсолнечника	12,8	24,4	0,5
11	Овощи (в целом)	12,1	12,4	1,0
12	Капуста	11,4	24,0	0,5
13	Огурцы	6,8	9,7	0,7
14	Томаты	9,2	8,9	1,0
15	Морковь	6,3	15,6	0,4
16	Лук репчатый	10,6	24,0	0,4
17	Свекла столовая	6,5	17,4	0,4
18	Культуры бахчевые	32,5	57,3	0,6
19	Картофель	6,6	16,5	0,4
20	Сахарная свекла	11,9	26,2	0,5
21	Волокно льна-долгунца	10,2	19,7	0,5
22	Виноград	11,5	13,9	0,8
23	Семечковые плоды	13,4	15,3	0,9
24	Косточковые плоды	16,0	30,1	0,5
25	Ягодные плоды	13,0	19,0	0,7
26	Скот и птица (в живом весе)	6,5	9,5	0,7
27	Крупный рогатый скот	9,3	9,5	1,0
28	Овцы и козы	11,0	8,8	1,3
29	Свиньи	5,8	13,7	0,4
30	Птица сельскохозяйственная живая	5,4	7,7	0,7
31	Молоко крупного рогатого скота	9,9	8,0	1,2
32	Шерсть овец и коз	8,6	25,1	0,3
33	Яйца куриные (за 1000 шт.)	7,6	9,3	0,8
Максимум		32,5	57,6	1,3
Минимум		5,4	7,7	0,3

Рисунок 1 - Направления-лидеры по зерновым, зернобобовым и масличным культурам

Наибольшую доходность и наибольший уровень риска среди рассматриваемой подгруппы обещают бахчевые культуры. Семена подсолнечника, как и в подгруппе зерновых, демонстрируют положение близкое к среднему. По отношению ожидаемой доходности к риску необходимо выделить томаты и овощи в целом. В исследуемом интервале времени по статистическим данным эти культуры показали практически равное соотношение доходности к риску (1,04 и 0,98 соответственно).

При формировании инвестиционных стратегий в рамках данного направления следует учитывать, что

доходности культур этого направления имеют тесные корреляционные взаимосвязи.

3. Плодовые и ягодные культуры (см. рис.3).

Направление косточковые культуры характеризуется высокими значениями ожидаемой доходности и риска. Тогда как финансовые вложения в возделывание винограда имеет достаточно высокое значение отношения доходности к риску. Доходность культур этого направления тесно коррелирует с доходностью масличных культур.

4. Развитие птицеводства и производства мясомолочных продуктов (см. рис. 4).

Рисунок 2 - Направления-лидеры по овощным, масличным и бахчевым культурам

Рисунок 3 - Направления-лидеры по плодовым и ягодным культурам

Рисунок 4 - Направления-лидеры по птицеводству и мясомолочным продуктам

Несомненным преимуществом данного направления является сравнительно меньший уровень взаимной корреляции доходностей. Это значительно повышает потенциальные возможности инвестиционного портфеля, формируемого по видам сельскохозяйственной продукции, входящих в это направление.

Мясомолочная продукция и птицеводство являются лидерами среди рассматриваемых направлений по отношению доходности к риску (см. табл. 1). По данным 2018 года, максимальной инвестиционной привлекательностью обладало производство молочной продукции, даже в условиях снижения розничных цен на продукцию. Весомым фактором в пользу этого направления принято считать его доходность. В 2020 году она составляла не менее 10-20%. На душу населения приходится до 180 кг потребления молочной продукции в год [13].

Экономика молочного животноводства определяется не только ценой на рынке, но и её волатильностью. В долгосрочной перспективе, при отсутствии демпинга, потенциал роста составит 25-30%. Несмотря на рост себестоимости, предприятия выдерживают среднюю закупочную цену за литр в прежних границах – 20 рублей. Благодаря этому спрос на эту продукцию постепенно растет. Немаловажным фактором инвестиционной привлекательности считается и государственная помощь. Производители могут получить несколько видов субсидий, чтобы дополнительно привлечь инвесторов. Преференции различа-

ются по регионам, но в среднем составляют 60-70 копеек на литр [11].

5. Универсальная модель.

Ограниченные возможности и недостатки представленных выше узконаправленных моделей достаточно подробно изложены выше. Для их устранения, потенциального повышения инвестиционной эффективности и повышения диверсификационных качеств была построена универсальная модель (см. рис. 5). Она построена на объединенной выборке статистических данных.

1. Синтезированная подгруппа направлений-лидеров включает в себя 16 видов сельскохозяйственной продукции. Среди них по уровню риска необходимо выделить бахчевые культуры.

2. Плодовые и ягодные культуры расположились в середине диаграммы.

3. Результаты проведенного взаимного корреляционного анализа позволяют сформировать несколько подгрупп культур. Основопологающим принципом подхода является отбор подгрупп культур из условия минимума взаимозависимостей. Для реализации поставленной задачи поделим исходный состав культур и продуктов животноводства (см. рис. 5) на три группы:

а) не имеющие тесных коэффициентов корреляции с остальными;

В нее включены овес, огурцы, овощи в целом, яйцо, молоко, овцы, виноград и бахчевые культуры;

Рисунок 5 - Направления-лидеры по универсальной модели

б) культуры, имеющие не более одной тесной корреляционной связи;

В нее включены просо, ягоды, косточковые, семечковые и птица;

в) все остальные из числа вошедших в число направлений-лидеров универсальной модели;

В нее включены пшеница, зерновые и зернобобовые и скот.

Для формирования искомых подгрупп культур можно воспользоваться одним из методов кластерного анализа. Его основные положения содержатся в работах [7] и [20]. Начальное число кластеров прием равным восьми по числу культур, вошедших в первый перечень (некоторые алгоритмы кластеризации не требуют задания первоначального числа кластеров). Следуя выбранному алгоритму, синтезируем искомые кластеры и на этой основе составим инвестиционные портфели. Исходя из разброса данных по уровню риска, можно предположить, что синтезированные кластеры культур удовлетворяют требования инвесторов с самым различным отношением к риску.

г) наиболее привлекательное направление - развитие птицеводства и производства мясомолочных продуктов - в полном объеме представлено в нижней левой части диаграммы рассеяния универсальной модели (см. рис. 5).

Это направление при низком уровне ожидаемой доходности и риска демонстрирует высокие значения отношения доходности к риску. Поэтому можно надеяться на высокие ожидаемые инвестиционные показатели эффективности формируемого портфеля.

При формировании инвестиционной стратегии развития предприятий агропромышленного комплекса на базе синтезированной универсальной модели необходимо учесть следующие аспекты.

1. Региональный. Как известно, различие видов почв, климатических условий и прочих факторов

дают разную приспособленность различных регионов к различным сельскохозяйственным культурам. Так, например, в северных областях гораздо лучше произрастает ячмень, а в южных районах - пшеница, бахчевые культуры, виноград и др.

2. Удовлетворение нужд региона является приоритетной задачей. Исходя из этого утверждения, оптимизация инвестиционной стратегии развития предприятий агропромышленного комплекса должна формироваться так, чтобы нужды региона в математической интерпретации нашли прямое отражение, например, в ограничениях. Такая постановка призвана не только обеспечить региональные потребности, но и учитывать расходы на хранение и логистику, а также потенциал сбыта урожая. Тогда ограничения на некий, предварительно сформированный перечень культур могут быть записаны в виде двойных неравенств. Левая граница которых должна обеспечить потребности региона, тогда как в правой части учитываются возможности сбыта, хранения, переработки и т.д.

6. Модель выбора наиболее привлекательного в инвестиционном плане направления сельскохозяйственной деятельности.

Для построения модели выбора направлений-лидеров вычислим срединные значения ожидаемой доходности и уровня риска для каждого из них по универсальной модели (см. табл. 1 и рис. 1-5). Полученные таким образом пары точек поместим на диаграмму (см. рис. 6). Сформированная таким образом диаграмма делает «прозрачной» систему ранжирования анализируемых направлений по модели «Доходность-риск». Полученные результаты дают возможность инвестору выбрать на основе индивидуальной системы его предпочтений и сформулированных целей наиболее предпочтительные направления по видам сельскохозяйственной продукции.

Рисунок 6 - Распределение направлений инвестирования на диаграмме «Доходность-риск»

По расположению точек на диаграмме (см. рис. 6) по уровню риска можно выделить два кластера:

1. В первый кластер, характеризующийся высоким уровнем риска, вошли фруктовые и ягодные культуры, овощи в целом, зерновые и зернобобовые.

2. В кластер с меньшей ожидаемой доходностью и с меньшим риском можно условно объединить птицеводство и комплекс инвестиционных стратегий генерируемых на основе универсальной модели.

Соответствующая модель «Доходность-риск» имеет вид:

$$Dx = 0,33Rs + 5,69; R^2 = 0,90.$$

Модель «Доходность-риск» с достаточной для практики вероятностью позволяет количественно оценить соотношение между доходностью и риском

для инвестиций в агропромышленный комплекс как 1 к 3. То есть увеличение ожидаемой доходности на 1% соответствует увеличению уровня риска на 3%. Очевидно, что это соотношение между доходностью и риском представляет собой осредненные ожидания. Более детально соотношения между доходностями и рисками в зависимости от направлений хозяйственной деятельности дает таблица 2. В последней колонке таблицы 2 представлен угол наклона уравнения тренда. Он иллюстрирует связь между доходностью и риском для рассматриваемых направлений хозяйственной деятельности. Как уже отмечалось выше, ярко выраженным направлением-лидером является птицеводство и производства мясомолочной продукции.

Таблица 2 - Соотношение между доходностями и рисками в зависимости от направлений хозяйственной деятельности

№ п/п	Направления	Срединные значения		Угол наклона
		Dx	Rs	
1	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры	13,9	26,3	0,49
2	Овощи в целом	12,2	21,7	0,56
3	Плодовые и ягодные культуры	13,5	19,6	0,64
4	Птицеводство и производство мясомолочной продукции	8,8	8,2	1,08
5	Универсальная модель	7,6	8,4	0,60
6	Модель «Выбора оптимального направления инвестирования»	11,4	17,3	0,61

Обсуждение результатов

Рассмотрим некоторые варианты формирования инвестиционных стратегий развития предприятий АПК на базе построенных моделей:

1. Первый и наиболее простой подход к решению поставленной задачи заключается в выборе какого-либо конкретного направления инвестирования, опираясь на представления, предпочтения, навыки, опыт инвестора, рекомендации специалистов, территориальные погодные условия и другие факторы.

2. Инвестор полностью полагается на рекомендации универсальной модели и формирует свою инвестиционную стратегию или комплекс стратегий, исходя из собственного отношения к уровню допустимого риска и ожидаемой доходности.

3. Инвестор на основе модели выбора оптимального направления и собственных предпочтений (в том числе к риску) с высокой долей объективности выбирает конкретное направление, внутри которого формируется конкретная инвестиционная стратегия.

Заключение

По результатам проведенного исследования были сформулированы следующие выводы.

1. Синтезированы специализированные модели выбора наиболее привлекательных направлений инвестирования по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, плодовых и

ягодных культур, а также развитию птицеводства и производству мясомолочных продуктов. Они могут использоваться в производственной деятельности предприятий АПК.

2. Использование универсальной модели позволяет получить более высокие инвестиционные результаты, поскольку она имеет достаточно широкую диверсификацию.

3. При помощи модели выбора оптимального направления инвестирования предприятиям АПК представляется возможность формирования инвестиционных стратегий их развития.

4. Построенный комплекс моделей позволяет предприятиям агропромышленного комплекса формировать широкий класс стратегий инвестирования с учетом различных климатических зон, направлений производственной деятельности и других факторов.

5. Предложенный подход к построению инвестиционных стратегий может применяться на региональном и районном уровнях.

6. Полученные результаты исследования позволяют федеральным органам определить приоритетные направления вложения инвестиций в развитие АПК, повысить эффективность разработки и реализации программ поддержки и развития инвестиционного потенциала и содействия инвестиционной активности.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-010-00169.

Библиографический список

1. Андрияшина Е.С., Романовская Е.В., Бакулина Н.А., Гнездин А.В. Формирование инвестиционной стратегии предприятия / Московский экономический журнал. 2020. № 7. С.414-420.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Киев: Эльга, 2018. 511 с.
3. Герцеквич Д.А., Каetano Ж.С., Змановская О.С. Сравнительный анализ потенциальной предпочтительности различных направлений инвестирования // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2020. №2. С. 62-76.
4. Герцеквич Д.А., Подлиняев О.Л., Ларин С.Н. Вертикально-ориентированная экономико-математическая модель системы принятия инвестиционных решений в сельском хозяйстве // Экономика и предпринимательство, 2020. Вып. 14. № 9(122). С. 748-754.
5. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. Пер. с англ. 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 1341 с.
7. Дюрбан Б., Одетт П. Кластерный анализ. Пер. с англ. М.: УРСС. 2012. 128 с.
8. Ендовицкий Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации. М.: КноРус. 2018. 252 с.
9. Инвестиции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. М.: Издательство Юрайт, 2017. 455 с.
10. Инвестиционно-финансовый портфель. Под ред. Н.Я. Петракова. М.: Соминтэк, 2014. 750 с.
11. Осипова А. Инвестиционная привлекательность – что это такое, как измеряется [Электронный ресурс]. URL - <https://delen.ru/investicii/investicionnaja-privlekatelnost.html> (дата обращения 11.02.2022).
12. Россия в цифрах. 2016: Краткий статистический сборник. М. Росстат, 2016. 543 с.
13. Россия в цифрах. 2021: Краткий статистический сборник. М. Росстат, 2021. 275 с.
14. Симянкина М.С. Подходы к определению инвестиционной привлекательности // Современная наука: диалог естественно-научной и социально-гуманитарной субкультур: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 12 октября 2020 г. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород: ООО АПНИ, 2020. С. 69-72.
15. Соснина А.Д. Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий / Молодой ученый. 2015. №11.3. С. 68-71.
16. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 1040 с.
17. Шеремет А.Д., Хорин А.Н. Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд., доп. М.: ИНФРА-М. 2019. 389 с.

18. Markovitz H.M. Portfolio selection // J. of Finance, 1952. Vol. 7. № 1. P. 77-91.
19. Tobin J. The Theory of Portfolio Selection // International Economic Association. – London: MacMillan, 1965. P. 3-51.
20. Tryon R.C. Cluster Analysis – N.Y.: McGraw-Hill, 1939. – 347 p.

References

1. Andriyashina E.S., Romanovskaya E.V., Bakulina N.A., Gnezdin A.V. Formirovanie investicionnoj strategii predpriyatiya / Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. 2020. № 7. S.414-420.
2. Blank I.A. Osnovy finansovogo menedzhmenta. Kiev: Elga, 2018. 511 s.
3. Gercekovich D.A., Kaetano ZH.S., Zmanovskaya O.S. Sravnitelnyj analiz potencialnoj predpochtitelnosti razlichnyh napravlenij investirovaniya // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 2020. №2. S. 62-76.
4. Gercekovich D.A., Podlinyaev O.L., Larin S.N. Vertikalno-orientirovannaya ekonomiko-matematicheskaya model sistemy prinyatiya investicionnyh reshenij v selskom hozyajstve // Ekonomika i predprinimatelstvo, 2020. Vyp. 14. № 9(122). S. 748-754.
5. Gitman L.Dzh., Dzhonk M.D. Osnovy investirovaniya. Per. s angl. – M.: Delo, 1997. – 1008 s.
6. Damodaran A. Investicionnaya ocenka. Instrumenty i metody ocenki lyubyh aktivov. Per. s angl. 3-e izd. – M.: Alpina Biznes Buks, 2008. 1341 s.
7. Dyuran B., Odedd P. Klasternyj analiz. Per. s angl. M.: URSS. 2012. 128 s.
8. Endovickij D.A. Analiz investicionnoj privlekatelnosti organizacii. M.: KnoRus. 2018. 252 c.
9. Investicii: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / V.E. Leontev, V.V. Bocharov, N.P. Radkovskaya. M.: Izdatelstvo YUrajt, 2017. 455 s.
10. Investicionno-finansovyj portfel. Pod red. N.YA. Petrakova. M.: Somintek, 2014. 750 c.
11. Osipova A. Investicionnaya privlekatelnost – chto eto takoe, kak izmeryaetsya [Elektronnyj resurs]. URL - <https://delen.ru/investicii/investicionnaya-privlekatelnost.html> (data obrashcheniya 11.02.2022).
12. Rossiya v cifrah. 2016: Kratkij statisticheskij sbornik. M. Rosstat, 2016. 543 s.
13. Rossiya v cifrah. 2021: Kratkij statisticheskij sbornik. M. Rosstat, 2021. 275 s.
14. Simyankina M.S. Podhody k opredeleniyu investicionnoj privlekatelnosti // Sovremennaya nauka: dialog estestvenno-nauchnoj i socialno-gumanitarnoj subkultury: Sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii 12 oktyabrya 2020 g. / Pod obshch. red. E.P. Tkachevoj. – Belgorod: OOO APNI, 2020. S. 69-72.
15. Sosnina A.D. Metody ocenki investicionnoj privlekatelnosti predpriyatij / Molodoj uchenyj. 2015. №11.3. S. 68-71.
16. SHarp U., Aleksander G., Bejli Dzh. Investicii. Per. s angl. – M.: INFRA-M, 2016. – 1040 s.
17. SHeremet A.D., Horin A.N. Teoriya ekonomicheskogo analiza: Uchebnik. 4-e izd., dop. M.: INFRA-M. 2019. 389 s.
18. Markovitz H.M. Portfolio selection // J. of Finance, 1952. Vol. 7. № 1. P. 77-91.
19. Tobin J. The Theory of Portfolio Selection // International Economic Association. – London: MacMillan, 1965. P. 3-51.
20. Tryon R.C. Cluster Analysis – N.Y.: McGraw-Hill, 1939. – 347 p.